

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/314259727>

Analyse d'un événement culturel : Comment faire la distinction entre événement culturel et événement médiatique ?

Article · January 2015

CITATIONS

0

READS

3,768

1 author:

Guillaume Giansante

3 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

UCL Mons

ANALYSE D'UN ÉVÉNEMENT CULTUREL

COMMENT FAIRE LA DISTINCTION ENTRE ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE ET ÉVÉNEMENT CULTUREL ?

Cours

Médias, culture et société
Sébastien Fevry
et Philippe Scieur

Travail présenté par

Guillaume Giansante

Table des matières

Introduction	1
1. Définir le mot culture	2
2. Comparaison entre production culturelle et événement médiatique	4
2.1. La communauté de fans	4
2.2. Du détournement à l'appropriation du monde	6
3. Le fait médiatique en tant qu'œuvre culturelle digitale	8
4. Le traitement des données récoltées sur le web	10
Conclusion	11
Annexes	13
Bibliographie	25

Introduction

Toutes les minutes, un nombre important de vidéos est mis en ligne sur Youtube¹. Le sujet de cette analyse est l'une d'entre elles. Elle montre l'agression d'une adolescente dans un parc de Nancy. La vidéo a été supprimée², mais je reprendrai ici les éléments essentiels. La transcription écrite complète de la vidéo³ se trouve également en annexe de ce travail.

Le document audiovisuel commence par "Alicia D.⁴ en pleine action" et se termine par "Voilà, c'est fini". À ce stade, il n'est pas possible d'interpréter cette information, mais il est intéressant de l'évoquer. Entre ces deux phrases, la vidéo montre une jeune fille qui s'avance vers une autre pour la frapper avant de partir.

Le plus intéressant dans ce sujet est la façon dont il a amené un débat sur les réseaux sociaux et la manière dont il a été interprété par les internautes. Je prendrai donc en compte, dans cette analyse, en plus de la vidéo de départ, toutes les productions annexes qui lui répondent. À la suite de cette vidéo, de nombreuses personnes se sont réunies sur les réseaux sociaux pour soutenir Laura, la jeune fille agressée.

Dans un premier temps, je voulais comprendre les mécanismes qui poussent des personnes à se filmer et à poster la vidéo sur le net, mais aussi savoir pourquoi d'autres y répondaient de façon publique via les réseaux sociaux. Finalement, même si cette question de départ était liée à la communication, elle entraine surtout dans le domaine de la psychologie. Je me suis alors servi de cet événement pour comprendre ce qui pouvait distinguer un événement médiatique d'un événement culturel.

Lors de mes premières recherches, les professeurs du cours et moi percevions facilement son caractère événementiel. Par contre, il était moins évident d'y voir les liens que pouvait avoir cette vidéo avec la culture.

Pour y arriver, la recherche s'appuie sur plusieurs méthodes. Premièrement, j'analyserai les différentes théories attachées à la culture pour essayer d'y trouver ce qui distingue événement

¹ Youtube. (2014). *Statistiques*. [En ligne] <https://www.youtube.com/yt/press/fr/statistics.html>, consulté le 27 décembre 2014

² La vidéo ne respectait pas les conditions générales de Youtube et a donc été supprimée après plusieurs jours de diffusion sur les réseaux sociaux.

³ Cf. Annexe A.

⁴ J'ai préféré supprimer les références aux noms de famille des personnes impliquées dans la vidéo. Même s'ils sont relayés à plusieurs reprises dans les références et dans la presse, ils n'apporteraient aucune valeur supplémentaire à ce travail.

médiatique et événement culturel. Puis, pour comprendre les liens qui peuvent exister entre médias, art et productions culturelles, j'opterai pour une méthode comparative appliquée au livre de Jenkins⁵. Ensuite, j'analyserai les relations qu'il existe entre l'événement choisi et l'art numérique. Enfin, je profiterai du sujet pour revenir en détail sur la méthodologie de ce travail et exposer les problèmes éthiques et scientifiques qu'il pose.

1. Définir le mot culture

Mes premières recherches théoriques se sont portées sur la définition du mot culture. Très vite, je me suis heurté à une difficulté qui avait déjà été abordée au cours. Il en existe, en réalité, plusieurs définitions et certaines peuvent difficilement être associées entre elles. Les définitions qui ont attiré mon attention sont principalement généralistes. Elles me permettent de prendre de la distance et de rendre compte de la complexité du terme. Dès le départ, nous avons du mal à nous mettre d'accord sur l'emploi du mot culturel pour l'événement choisi parce que nous avons différentes notions du mot culture.

À ce propos, Passeron considère le terme culture comme *“le plus protéiforme des concepts sociologiques”*⁶. Morin, quant à lui, le définit comme *“le système symbiotique-antagoniste de multiple culture, chacune non homogène”*⁷. La culture est donc un ensemble d'objets reliés les uns aux autres, qui peuvent être conflictuels et qui sont eux-même composés d'éléments de natures différentes. Cette définition, bien qu'elle se veuille plus concrète, place son auteur au cœur d'une contradiction qui reviendra au fil de ma recherche : la définition du mot culture est culturelle, elle est liée à ce qui compose celui qui la définit. Elle dépend des intentions que l'utilisateur lui concède et du contexte dans lequel il l'utilise. Pour continuer en ce sens, Alfred Kroeber et Clyde Kluckhohn ont référencé plus de cent cinquante définitions différentes du mot culture qui ont été écrites par des auteurs différents⁸.

⁵ JENKINS, H., JACQUET, C. La culture de la convergence. *Des médias au transmédia*. Paris : A. Colin, 2013.

⁶ PASSERON, J-C. (2003). Consommation et réception de la culture. *La démocratisation des publics*. in DONNAT, O. et TOLILA, P., les publics de la culture. Politiques publiques et équipements culturels. Paris : Presse de Sciences-Po, 2003.

⁷ MORIN, E. (1984). Sociologie. Paris : Fayard, 1984.

⁸ KROEBER, A. et KLUCKHOHN, C. (1954). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge : The Museum, 1954.

D'ailleurs, si les auteurs scientifiques utilisent "culture de masse"⁹, "culture populaire"¹⁰, "cyberculture"¹¹ ou "médiacultures"¹², c'est pour attribuer les intentions qu'ils veulent au mot culture. Le mot reste le même, mais le sens change. Pourtant, même autour de ces concepts il existe des ambiguïtés et il est très difficile d'avoir une vision unique de ce qu'ils définissent. Macé et Maigret, par exemple pensent qu'il est difficile de définir la masse. Il est donc, selon eux, encore plus absurde de vouloir définir culture de masse ou des masses¹³.

Tylor¹⁴, lui aussi, définit la culture d'une façon très large. Il la place dans une vision anthropologique qui englobe toutes les composantes du système social. Elle est "*cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, le droit, la morale et toutes aptitudes et habitudes qu'acquiert l'homme en tant que membre d'une société.*"

Ces quelques recherches effectuées pour définir le mot culture ne m'apportent pas les réponses que je cherchais. Au contraire, elle m'enferme dans une vision du mot culture qui m'empêche d'avancer. Les définitions sont tellement vagues qu'elles englobent la totalité des événements d'une société et il devient alors encore plus difficile de comprendre ce qui distingue événement médiatique d'événement culturel.

Ainsi, pour répondre à la question que je m'étais fixé dans ce travail, il est nécessaire que j'explore une nouvelle piste. Au départ, j'avais évoqué avec les professeurs les nombreux liens que j'avais trouvé entre l'ouvrage de Jenkins et l'événement étudié dans ce travail, mais est-il possible d'y trouver des liens entre culture et média ? C'est la question que je vais tenter d'aborder en analysant l'événement sous l'angle d'une méthode comparative par rapport aux données recueillies dans l'ouvrage de Jenkins.

⁹ Traduction francophone la plus utilisée du mot Kulturindustrie In ADORNO, T., HORKHEIMER, M. Kulturindustrie. Paris : Allia, 2012.

¹⁰ Unistra.fr. (2014). Van Gennep Arnold. [En ligne]

<http://ethnologie.unistra.fr/presentation/ethnopedia/auteurs/van-gennep-arnold/>, consulté le 3 janvier 2015.

¹¹ WEISSBERG, J-L. (2002). Respiration de la cyberculture. *Le télémaque*, 2002, n° 22, pp. 7-12.

¹² MACÉ, É. et MAIGRET, É. (2006). Pourquoi parler de médiacultures. *Sciences Humaines*, 2006, n° 170, pp. 44-48.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ PATOU-MATHIS, M. (2012). *Neandertal, au cœur de l'innovation culturelle*. Dossier pour la science, 2012, n° 76, pp. 4-6

2. Comparaison entre production culturelle et événement médiatique

Le phénomène que j'analyse comprend de nombreux éléments qui peuvent être comparés au livre de Jenkins, mais il est très difficile d'en évoquer toutes les relations sans présenter les productions médiatico-culturelles qui y sont associées. C'est pourquoi, même si cette analyse prend en compte l'intégralité des documents que j'ai récoltés sur le net, j'ai décidé de ne parler que de quelques cas particuliers afin de les analyser en profondeur et de les insérer en annexe. Toutefois, il est nécessaire de connaître quelques chiffres. Sur Google, Alicia D. obtient plus de trois cents quarante mille résultats¹⁵. Sur Twitter, elle est mentionnée dans plus de cinquante mille messages¹⁶. Sur Youtube, il y a près de cinq mille¹⁷ vidéos qui citent son nom. Cette courte liste n'est pas exhaustive — pour cela il faudrait également prendre en compte le nombre total de commentaires, de mentions *j'aime*, d'ajouts en favoris, de retweets, etc. —, mais permet de comprendre l'impact de l'événement sur le net et les réseaux sociaux.

2.1 La communauté de fans

Dans l'ouvrage de Jenkins, il est expliqué comment les fans construisent des communautés autour des productions culturelles. L'auteur montre comment ces groupes contribuent à la vie de l'œuvre en l'alimentant de discussions et de créations nouvelles. Dans le phénomène étudié pour ce travail, la construction de la communauté de fans constitue également la première étape importante de l'événement. La vidéo a commencé à être diffusée sur les réseaux sociaux au mois de septembre et très vite des personnes ont créé des pages pour soutenir Laura. Certaines d'entre elles regroupaient plus de cent mille fans, mais Facebook les a malheureusement supprimées. Il n'est donc plus possible de voir l'intégralité du phénomène aujourd'hui. Il reste néanmoins trois pages Facebook qui regroupent chacune plus de cinquante mille fans et sont toujours actives même si le nombre d'article postés se

¹⁵ Google.com (2014). "Alicia Durand". [En ligne] https://www.google.be/search?q=%22alicia+durand%22&oq=%22alicia+durand%22&aqs=chrome..69i57j0l5.4949j0j7&sourceid=chrome&es_sm=91&ie=UTF-8, consulté le 31 décembre 2014

¹⁶ Cf. Annexe B

¹⁷ Youtube.com (2014). "Alicia Durand". [En ligne] https://www.youtube.com/results?search_query=%22alicia+durand%22 consulté le 31 décembre 2014

réduit petit à petit. Les administrateurs de ces pages continuent de diffuser des vidéos qui sont parfois largement commentées ou partagées¹⁸.

Sur Twitter, le hashtag #aliciadurand faisait partie des sujets les plus tendance dans le monde¹⁹. Le vingt septembre, plus de trente-cinq mille²⁰ messages étaient postés sur le réseau social avec ce mot clé. Encore une fois, certaines des traces archivées n'existent plus en ligne, mais les informations récoltées grâce aux outils digitaux permettent de comprendre une partie du phénomène. Les statistiques, par exemple, fournissent des informations importantes pour imaginer l'ampleur de l'événement sans y avoir assisté.

Plusieurs célébrités connues sur le web l'ont même commenté. MisterV, par exemple, humoriste des réseaux sociaux avec plus d'un million d'abonnés sur Twitter trouve que *“ce qui a le + retenu son attention ça reste ce mec derrière”*²¹. Jeremy Star, quant à lui, est une célébrité issue de la télé-réalité et possède plus de quatre cents mille fans sur Facebook²². Il écrit un article très critique sur le sujet qui sera vu plus de six cents mille fois :

*“J'ai décidé de profiter de mon réseau et de mon influence pour passer un gros coup de gueule envers une personne répondant au nom d'Alicia (...), dont vous avez probablement entendu parler ces dernières heures si vous êtes adeptes des réseaux sociaux.”*²³

Amélie Neten, également célèbre grâce à la télé-réalité, suivie par sept cent quarante mille abonnés sur Twitter a également réagi *“Le gros sac a merde Alicia (...) elle a que Facebook ?????? Et toutes c'est copines qui filme bande de petite P***** !!!!”*²⁴. Ce dernier message a été retransmis²⁵ près de deux mille fois. Enfin, plusieurs utilisateurs de Twitter, ont repris Alicia dans les faits importants de l'année

¹⁸ Facebook.com (2014). *C'est quoi cette meuf là ?* [En ligne] <https://www.facebook.com/video.php?v=598420003623446>, consulté le 29 décembre 2014

¹⁹ Cf. Annexe B.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Twitter.com (2014). *Statut de @MisterV*. [En ligne] <https://twitter.com/MisterVonline/status/513695641793753088>, consulté le 29 décembre 2014

²² Facebook.com (2014). *JEREMSTAR*. [En Ligne] <https://www.facebook.com/fandejeremstar>, consulté le 27 décembre 2014

²³ Jeremstar (2014). *Harcèlement à l'école: Mon coup de gueule envers l'ordure Alicia Durand qui agresse l'une de ses camarades et diffuse la vidéo!* [En ligne] <http://www.jeremstar.fr/harcement-l-ecole-mon-coup-de-gueule-envers-l-ordure-alicia-durand-qui-agresse-l-une-de-ses-camarades-et-diffuse-la-vid-o--n1819.html>, consulté le 27 décembre 2014

²⁴ Twitter.com. (2014). *Statut de @Amelie_Officiel*. [En Ligne] https://twitter.com/amelie_officiel/status/513269224920612864, consulté le 27 décembre 2014.

²⁵ Un message Twitter peut-être retweeté, cette action permet à un utilisateur de partager le contenu d'une autre personne avec sa propre communauté.

2014, aux côtés, entre autres, du virus Ebola, de l'iPhone 6, de Nabilla en prison ou du film *Nos étoiles contraires*^{26,27}.

La communauté de fans s'est créée rapidement et quelques heures après la diffusion de la vidéo, les membres commençaient déjà à produire des détournements.

2.2 Du détournement à l'appropriation du *monde*

Jenkins parle dans son livre de démocratie Photoshop. Selon lui, le logiciel de retouche a permis à chacun de s'exprimer par l'image. Il met en évidence l'usage politique du logiciel et son incidence sur le débat public.

Dans le cas de l'événement étudié dans ce travail, de nombreux internautes ont créé des images retouchées mettant en scène Alicia ou Laura. La plupart des détournements sont culturels avec des univers comme Games of Thrones, Disney, Dragon Ball, Pokémon ou Neverland²⁸, mais ils sont parfois destinés à critiquer Alicia sur son physique.

Alors que certains prennent sa défense^{29,30} et en profitent pour faire leur pub³¹, d'autres la mettent en scènes en plaçant, par exemple, sa tête sur un corps de cochon³². D'autres encore, mélangent les genres et place la jeune fille parmi d'autres images déjà connues sur les réseaux sociaux. Ce phénomène sur internet n'est pas nouveau et certains lui attribuent le nom de mème^{33,34}. Les internautes utilisent des images de productions culturelles, des photos parfois privées ou issues d'événements médiatiques et les détournent de façon massive pour les partager sur le net. Toutes ces références se regroupent au sein du concept de culture mosaïque d'Abraham Moles³⁵. Pour ce dernier, la culture

²⁶ Twitter.com. (2014). *Recherche sur 2014 Alicia Durand*. [En Ligne] <https://twitter.com/search?src=typd&q=2014%20alicia%20durand>, consulté le 28 décembre 2014

²⁷ Cf. Annexe C.

²⁸ Cf. Annexe D.

²⁹ Facebook.com. (2014). *Soutien à Alicia Durand*. [En ligne] <https://www.facebook.com/pages/Soutien-%C3%A0-Alicia-Durand/644750578972734>, consulté le 28 décembre 2014

³⁰ Facebook.com. (2014). *Soutient à Alicia Durand*. [En ligne] <https://www.facebook.com/pages/Soutient-%C3%A0-Alicia-Durand/318557351659264>, consulté le 28 décembre 2014.

³¹ Facebook.com. (2014). *Nouveau son d'un des admin https://www.youtube.com/watch?v=my-05jhiQuo*. [En ligne] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=325507277630938&id=318557351659264, consulté le 28 décembre 2014.

³² Cf. Annexe D.

³³ *Ibid.*

³⁴ "An image, video, piece of text, etc., typically humorous in nature, that is copied and spread rapidly by Internet users, often with slight variations." in Oxforddictionaries.com. (2014). *Meme*. [En ligne] <http://www.oxforddictionaries.com/fr/definition/anglais/meme>, consulté le 29 décembre 2014.

³⁵ MOLES, A. (1969). *Sociodynamique et politique d'équipement culturel dans la société urbaine*. In: Communications, 14, 1969. La politique culturelle. pp. 137-149.

nouvelle est constituée de deux couches sociales qui se superposent. L'une regroupe la masse alimentée par les mass media. Je l'étendrais à toute production culturelle "*perpétuellement soumise à l'oubli*", l'autre couche sociale est la "*société intellectuelle des créateurs*". Il ajoute que "*Toutes les expressions reçues (...) vont se fixer au hasard dans le cerveau des individus et construiront un écran de référence, une culture*". Il oppose cette culture à la culture pyramidale de la vision humaniste.

Dans son livre, Jenkins décrit également la façon dont les utilisateurs ont mis leur connaissance en commun pour trouver l'issue d'un scénario télévisuel. Ce sont les bases du spoiling actuel³⁶ pratiqué sur internet. Ce phénomène est intéressant parce qu'il est comparable au doxing³⁷ pratiqué par les internautes. Ces derniers ont mis leur énergie en commun pour trouver des informations sur Alicia. Ils ont découvert des données privées telles que le numéro de téléphone, l'adresse³⁸ ou le nom des parents. Ils sont allés jusqu'à obtenir des informations sur l'environnement familial et à diffuser par exemple le numéro de téléphone des parents et des grands-parents ou des photos du frère. Bien qu'elles n'aient que très peu d'intérêt pour les internautes, ces informations posent les bases du *monde* d'Alicia.

Jenkins fait d'ailleurs référence à la création d'un monde où tous les codes sont connus par la communauté qui le compose. Laura, Alicia, le parc de Nancy et l'environnement familial de la jeune fille font partie de ce monde. Celui-ci, dont la base ne peut être modifiée, est par contre alimenté d'événements vrais et faux³⁹. Il existe par exemple plusieurs comptes Twitter⁴⁰ qui utilisent le nom de la jeune fille et sa photo. Tous essaient de parler en son nom. Alicia a même été ajoutée dans les personnages du jeu Akinator⁴¹.

Ce phénomène, Weissberg le définit comme "*une forme intermédiaire entre création et réception*"⁴² qui est favorisée par le medium technique parce qu'il facilite sa production. Pour lui, la *cyberculture* est une "*culture de l'expression par le numérique*"⁴³. Laura, la jeune fille violentée, a même publié une

³⁶ Aujourd'hui, le spoiling est pratiqué par les internautes pour diffuser la fin d'un film ou d'une série avant que ceux-ci ne soient vus par tous.

³⁷ "Search for and publish private or identifying information about (a particular individual) on theInternet, typically with malicious intent: hackers and online vigilantes routinely dox both public and private figures" in Oxforddictionaries.com. (2014). *Dox*. En ligne <http://www.oxforddictionaries.com/fr/definition/anglais/dox>, consulté le 2 janvier 2015.

³⁸ Parantiss.hol.es. (2014). *Dox Alicia Dugas*. [En ligne] <http://parantiss.hol.es/Alicia-Durand/>, consulté le 28 décembre 2014

³⁹ Cette fausse information peut-être comparée à "L'Esprit du Mal" de Jenkins

⁴⁰ Twitter.com. (2014). *Résultats pour Alicia Durand*. [En ligne] <https://twitter.com/search?q=alicia%20durand&src=typd&mode=users>, consulté le 28 décembre 2014.

⁴¹ Akinator est un jeu en ligne qui devine le personnage auquel l'internaute pense. Il y arrive en posant une série de questions auxquels il faut répondre par oui, non, je ne sais pas, probablement ou probablement pas.

⁴² WEISSBERG, J-L. (2002). *Respiration de la cyberculture*. *Le télémaque*, 2002, n° 22, pp. 7-12.

⁴³ *Ibid.*

dizaine de jours après la diffusion de l'agression, une autre vidéo où elle se met en scène avec une copine pour chanter ses remerciements pour le soutien qu'elle a reçu des internautes⁴⁴. La vidéo sur Youtube qui possède plus de deux cents cinquante-cinq mille vues et plus d'un millier de commentaires, a été partagée par un compte qui s'appelle Fays prod, prod étant généralement l'abréviation de production dans le domaine musical.

3. Le fait médiatique en tant qu'œuvre culturelle digitale

Il devient alors difficile de faire la distinction entre événement médiatique et événement culturel. L'œuvre⁴⁵ principale est détournée au profit d'une production culturelle qui mêle différents domaines de la société comme les comportements sociaux, les jeux, la télé-réalité ou le cinéma. Le contenu est alors plus large et la création initiale devient une œuvre polydiscursive construite par plusieurs auteurs et dont le contenu et l'interprétation dépendra des éléments auxquels le lecteur est confronté.

À l'instar des œuvres du Net Art, *“une forme de convergence non dite s'est opérée entre (...) la participation du public et les formes d'interactions numériques donnant la possibilité aux spectateurs de devenir des cocréateurs, voire des créateurs”*⁴⁶. *“Le dispositif n'est donc plus un intermédiaire qui vient se situer entre les sujets communicants, mais un environnement dans lequel ces derniers entrent activement (Duguet 1998, 2002)”*⁴⁷. Les œuvres forment donc un réseau complexe, composé de gestes liés entre eux par l'interprétation successive des lecteurs qui deviennent des actants⁴⁸. Il faut alors voir l'œuvre comme un processus communicationnel. Elle *“est une structure produite et entretenue par l'articulation de moments liés entre eux, mais distincts –production, circulation, distribution/consommation, reproduction.”*⁴⁹ L'œuvre, ou les œuvres, ne sont plus en interaction avec le public. Elles font partie intégrante de

⁴⁴ Youtube.com. (2014). *Laure la victime d'Alicia Durand s'explique enfin!* [En ligne] <https://www.youtube.com/watch?v=rEkM4SHTyoU>, consulté le 30 décembre 2014.

⁴⁵ J'appelle œuvre ici, la vidéo de départ diffusée sur les réseaux sociaux.

⁴⁶ MAHÉ, É. (2012). *Les praticiens*, in : L'Ère post-média Humanités digitales et Cultures numériques, ouvrage collectif, dir. J.-P. Fourmentraux, Editions Hermann, Coll. Cultures Numériques, Paris juin 2012.

⁴⁷ FOURMENTRAUX, J.-P. (2012). *L'Ère post-média Humanités digitales et Cultures numériques*, ouvrage collectif, dir. J.-P. Fourmentraux, Editions Hermann, Coll. Cultures Numériques, Paris juin 2012.

⁴⁸ “Le mot actant, propre à la sémiotique, permet d'élargir la question sociale à tous les êtres qui interagissent dans une association et qui s'échangent leurs propriétés” In Latour, B. (1994) Une sociologie sans objet ? Note théorique sur l'interobjectivité in Sociologie du travail, pp.587-607.

⁴⁹ HALL, S. CCCS, Albaret Michèle, Gamberini Marie-Christine. Codage/décodage. In: Réseaux, 1994, volume 12 n°68. pp. 27-39.

celui-ci, elles lui appartiennent et deviennent collectives. C'est donc, comme pour les créations artistiques numériques, la relation entre l'audience et la production qui crée l'œuvre et non l'inverse.

Fourmentraux, quand il parle de Net Art, définit également trois niveaux qui peuvent être comparés au phénomène étudié dans ce travail.

1. Le premier niveau est l'œuvre conçue. Elle est la racine de l'œuvre.

Pour le cas d'Alicia, elle est la scène filmée par son amie et donc, y compris l'intégralité des éléments qui ne sont pas visibles sur la vidéo.

2. Le second niveau est l'œuvre perceptible, ce qui émerge.

Dans ce cas elle correspond à la vidéo et à la manière dont celle-ci a été diffusée.

3. Enfin, le troisième niveau est l'œuvre agie, elle est le résultat de la participation du public. Le medium technologique est alors un dispositif multi-médiatique. Chaque geste (médiation) étant lui-même le résultat d'interprétations précédentes. *“Les écrits d'écran associent à l'acte de lecture une fonction d'interprétation, actualisée dans un geste, qui forme le contexte des images actées. Ils ne peuvent être saisis comme une entité autonome fixée une fois pour toutes par son auteur. (...) Le Net Art se caractérise au contraire par l'association de multiple inscriptions topologiques et d'usages pragmatiques. (...) Les mises en scène du Net Art donnent forme à des projets multicentriques, ouverts aux altérations successives du public”*⁵⁰

Enfin, je ne peux expliquer pourquoi cette vidéo a attiré l'attention des internautes francophones plus qu'une autre. C'est le point le plus abstrait de ce travail et je ne m'y attarderai pas. Il est difficile de trouver des liens entre la production audiovisuelle et l'aura de Benjamin⁵¹ ou de faire une analyse esthétique de l'œuvre⁵². Par contre, il est intéressant d'évoquer ce que Gell définit dans *Art and Agency*. Pour comprendre sa réflexion, il faut revenir à son point de départ. Il identifie que certains groupes attachent peu d'importance à l'esthétique, mais s'intéressent parfois à des productions non-usuelles. Il l'explique par ce qu'il nomme *agency* et qu'il décrit comme le fait de s'imaginer les différentes intentions des intervenants autour de l'œuvre et ce qu'ils ont voulu faire passer⁵³. Alors, les réponses des internautes ne seraient pas des réactions à la vidéo, mais à l'intentionnalité des productions, elles-mêmes déjà sujettes à l'interprétation.

⁵⁰ FOURMENTRAUX, J-P. (2007). L'œuvre en devenir. *Communication*, 2007, vol. 26/1, pp. 108-126

⁵¹ BENJAMIN, W. (2008). L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. *Version de 1939*. Paris : Gallimard.

⁵² Ce n'est pas impossible, mais d'autres concepts semblent plus appropriés.

⁵³ BLOCH, M. (1999). Une nouvelle théorie de l'art. A propos d'Art and Agency d'Alfred Gell. *Terrain*, 1999, n° 32, pp. 119-128.

4. Le traitement des données récoltées sur le web

Deux problèmes se sont posés lors de l'élaboration de ce travail. D'une part il met en évidence des problèmes scientifiques liés aux mouvements perpétuels des données sur Internet. D'autre part, il montre des problèmes éthiques liés à l'utilisation de données privée diffusées sur le web.

Concernant le premier point, des questions se sont posées quant à l'utilisation de mots nouveaux — doxing par exemple — dont la définition francophone n'est disponible que sur des sources non scientifiques comme Wikipedia. Ce genre de phénomène se développent de plus en plus et n'intéresse pour le moment pas beaucoup le domaine scientifique francophone. En Angleterre, par contre, l'université d'Oxford propose un dictionnaire⁵⁴ qui reprend la plupart des phénomènes sociaux nouveaux qui se créent sur le net.

Un autre problème est d'ordre méthodologique. Lors de mes premières recherches je n'ai enregistré sur mon ordinateur qu'une partie des éléments qui étaient utiles pour le sujet traité, négligeant la sauvegarde de l'autre partie, que je considérais facilement accessible parce qu'elles étaient disponibles sur le web, je n'avais gardé que la source.

Lorsque j'ai commencé à écrire sur base des références que j'avais gardées, je me suis rendu compte que certaines d'entre-elles avaient déjà disparu. Les images que j'avais enregistrées sur ma machine et qui devaient constituer mes éléments de recherche, avaient aussi été supprimées.

Par conséquent, ce travail a permis de mettre en évidence plusieurs questions. Que faire notamment des sources qui ne seront peut-être plus visibles au moment de l'écriture de l'article ? Le problème ne s'était jamais posé auparavant. Les livres et les revues étaient archivées dans des bibliothèques et les enquêtes étaient conservées, mais que faire des données mouvantes du digital ? Comment les conserver et les présenter comme source ?

L'autre problème, qui concerne également ces données, c'est la façon dont il est possible de restituer les milliers de données présentes sur le net pour présenter une situation. Sur Twitter, il existe par exemple un outil qui me permet de montrer l'intégralité des images sur un mot-clé choisi. Cette page est directement mise à jour en fonction des données envoyées sur le réseau social. C'est-à-dire que si Twitter décide de supprimer l'intégralité des détournements, la page perd toute sa valeur de source et n'a donc plus aucun intérêt.

⁵⁴ Oxforddictionaries.com. (2014). Oxford Dictionaries. [En ligne] <http://www.oxforddictionaries.com/fr/>, consulté le 29 décembre 2014.

Il existe bien des outils destinés aux responsables de communauté sur les réseaux sociaux, mais tous sont payants pour pouvoir récupérer l'intégralité des données archivées. Alors, comment faire pour récolter et présenter les données digitales dans un travail scientifique ?

Enfin, un problème éthique s'est posé, j'utilise ici des données, des noms, des sources qui ont été créés non pas dans le but de poser la base d'un travail scientifique, mais dans le but de s'exprimer sur un sujet d'actualité. Je ne reviendrai pas en détails sur tous les problèmes éthiques que peut poser cette étude, car ils ont largement été exprimés par Anaïs Theviot⁵⁵ dans son article, mais j'aimerais ajouter quelques éléments supplémentaires.

Dans l'étude, qui décrit les problèmes éthiques liés à l'utilisation de données postées sur les réseaux sociaux, l'auteur prend la décision d'anonymiser les écrits. Dans ce travail, j'ai décidé de suivre son choix éthique. Cependant, il subsiste encore le nom des personnes impliquées — notamment dans les sources et dans les références — parce qu'il m'était impossible de les retirer. Pourtant, je me demande si le fait de fixer un nom associé à des faits punis par la loi dans un travail scientifique destiné à être publié⁵⁶ ne pose pas un problème éthique. Dans ces conditions, que faire ? Peut-il y avoir une solution ou des solutions qui ne posent aucun problème déontologique ?

Conclusion

Les Cultural Studies⁵⁷ et la sociologie des usages⁵⁸ ont démontré que le public était capable de prendre de la distance avec les créations culturelles et le numérique auquel il était confronté et que ceux-ci avait très peu d'influence sur le comportement social du public.

Pourtant, il est clair que les innovations techniques ont changé notre façon de consommer et de produire la culture. Elles permettent de créer plus facilement, d'échanger et de partager avec un public potentiellement très large.

Dans le cas du fait divers devenu médiatique qui fait l'objet de ce travail, il est même possible d'affirmer que les nouveaux outils techniques ont réduit les distances qu'il existe entre l'événement médiatique cité et certaines productions culturelles. Autant dans l'utilisation de références que dans

⁵⁵ THEVIOT, A. (2013). Devenir « ami » avec 4500 enquêtés. Les enjeux éthiques de l'analyse d'interfaces semi-privées. *Tic&Société*, Vol. 7, N° 2.

⁵⁶ Ce n'est pas le cas de ce travail mais ça pourrait l'être pour un autre.

⁵⁷ HOGGART, R. (1970). *La culture du pauvre*. Paris : Les éditions de minuit, 1970.

⁵⁸ AKRICH, M. (1990). De la sociologie des techniques à une sociologie des usages.. *Techniques & Culture*, Editions de la maison des sciences de l'homme, 1990, pp.83-110

l'adoption de mécanismes sociaux lié au domaine culturel — communauté de fan et détournements par exemple.

Si ce travail ne permet pas de savoir ce qui distingue événement médiatique et événement culturel, il élargit cependant la sphère de l'événement médiatique. Il fournit de nombreuses données nécessaires pour l'analyser dans son ensemble en faisant appel à toutes ses composantes sociales, culturelles, techniques et artistiques.

Néanmoins, il est très difficile de lier ces faits à une vision plus large de la société. Effectivement, je ne peux pas affirmer sur ce seul travail que le rapport entre ce qui est culturel et ce qui est social ou médiatique est en train de changer et que cette mutation est due uniquement aux nouveautés technologiques.

Je n'ai pas non plus d'indication pour préciser que les faits observés sont dûs exclusivement à l'activité d'une tranche d'âge spécifique ou non. Je ne sais pas non plus si ce genre d'événement va se développer dans les années à venir ou rester anecdotiques, mais je pense cependant qu'il est intéressant de continuer à les observer pour tenter de les comprendre et de les contextualiser.

Annexes

a. Transcription écrite complète de la vidéo

La vidéo commence cadrée sur la route. Le cameraman remonte le cadrage vers Alicia et lance la vidéo par un “Alicia en pleine action”. Alicia répond “Oh ta gueule hein”. De loin, Alicia interpèle une adolescente seule sur un banc. Certains des mots de la vidéo ne sont pas compréhensibles et seront remplacés par des points de suspensions.

— “Oh la vérité pourquoi tu parles de nous quand on est pas là ? Pourquoi quand tu traces tu regardes de travers et tout mais t’as un problème avec nous ou quoi ?”

Laura, la jeune fille seule lui répond.

— “Je ne vous connais même pas”.

— “Bah justement tu nous connais pas alors pourquoi tu fais ta chaude ?”

— “Bah je fais pas ma chaude avec vous hein”

— “T’as vu comment tu parles là ? J’ai qu’une envie c’est de te (...) la gueule là.”

— “(...) je te parle calmement”

— “Tu parles calmement ? Bah tu veux savoir comment je parle calmement moi ? Tu veux mon poing dans ta gueule ? Comme ça tu vas voir comment je parle calmement.”

Alicia échange quelques mots avec un autre garçon présent. Quatre autres adolescents sont également visibles sur la vidéo et assistent à la scène. Derrière, une autre fille filme la scène d’un autre point de vue. Alicia reprend :

— “Vas-y lève toi”

— “J’ai pas envie de me faire taper moi”

— “Lève-toi, vas-y viens”

— “J’ai pas envie de me faire taper”

— “Lève-toi t’auras moins mal je te dis. Aller lève-toi. Je vais te montrer comment on regarde de travers ici”

Après plusieurs séquence de demande et de refus le ton se fait plus insistant de la part d’Alicia. Laura prend son sac pour y mettre son portable et demande au garçon présent s’il est responsable de cette situation. Alicia prend sa défense. Le garçon prend également sa propre défense :

— “Non arrête, demande, j’ai rien, j’ai rien à dire, après gros elle veut te parler (...)”

Laura répond qu'elle n'a pas envie de "se faire taper aujourd'hui". Une des filles fait une remarque sur la pilosité de la victime. Laura n'a "pas envie de recevoir des coups". Les filles rigolent et Alicia insistent

— "Baisse les yeux quand je te parle. Pourquoi tu regardes de travers quand tu passes ? Tu crois qu'on t'as pas grillé ? Tout le monde y t'as vu. Lève toi".

Laura fini par se lever. Après quelques échanges où elle lui demandera par exemple de "se mettre bien droite" et après s'être moqué de Laura, Alicia demande à Laura de tendre la joue, lui donne deux claques en lui demandant si ça lui fait mal avant de la pousser sur le banc. Les amis d'Alicia continue de rire. Laura se met à pleurer "j'ai pas envie de me faire taper ici c'est bon hein" et s'en va. Alicia termine l'altercation par "maman elle t'appellera ce soir". La cameraman termine le film par "voilà c'est fini". La dernière scène présente une fille du groupe de l'agresseur qui fait des V avec ses doigts.

Annexe B. En sujet tendance sur Twitter

Twitter scanne les mots clés les plus utilisés dans les messages sur le réseau social et les affiche dans les tendances, sur la page d'accueil de son site web. Ce sont les sujets qui ont le plus de notoriété.

Annexe B.1 et B.2

Les deux documents proviennent d'un magazine en ligne pour adolescents. J'ai donc associé cette information à deux outils permettant d'analyser le phénomène et de le vérifier.

59

60

⁵⁹ Pure Break. (2014). *Alicia Durand : Twitter retrouve une adolescente auteur d'une violente agression*. [En ligne] <http://www.purebreak.com/news/alicia-durand-Twitter-retrouve-une-adolescente-auteur-d-une-violente-agression/78280>, consulté le 27 décembre 2014

⁶⁰ *Ibid.*

Annexe B.3

TTHistory enregistre chaque dizaine de minutes les sujets tendance de Twitter.com dans sa base de données. Il est donc facile de retrouver l'information.

Annexe B.4

Topsy permet de rechercher la popularité d'un hashtags sur le mois écoulé. Le vingt septembre, plus de trente-cinq mille messages contenant le hashtag #aliciadurand ont été postés sur Twitter.

⁶¹ TT-History. (2014). 20 septembre 2014. [En Ligne] <http://tt-history.appspot.com/>, consulté le 27 décembre 2014.

⁶² Topsy. (2014). #aliciadurand. [En Ligne] <http://topsy.com/analytics?q1=%23aliciadurand&via=Topsy>, consulté le 11 novembre 2014.

Annexe C. Année 2014

Cette liste n'est pas exhaustive.

Annexe C.1

Ce tweet possède 2188 retweets et 528 favoris.

“En 2014 on aura eu: Flappy Bird, Les bequettes, Ebola, Alicia Durand, Léa Guarin, Trinita, Fakir, les clowns, Nabilla en taule, Trevy la victime”⁶³

Annexe C.2

Ce tweet possède 645 retweets et 205 favoris.

“Les livres d'histoire dans 5 ans:

- Nabila
- L'origine du Selfie
- Viol 7-1 - Brésil
- Nos Etoiles Contraires
- Alicia Durand
- Ebola”⁶⁴

Annexe C.3

Ce tweet possède 1930 retweets et 622 favoris.

“En 1 mois on a eu :

- Nos étoiles contraire.
- Alicia Durand.
- Annabelle
- Les clowns
- L'iPhone 6”⁶⁵

Annexe C.4

Ce tweet possède 3215 retweets et 873 favoris.

“En 2014 on aura eu:

- Brésil Allemagne 7-1
- Ebola
- Alicia Durand
- Les clowns

⁶³ Twitter.com. (2014). *Statut de @TheOnlyFakir*. [En ligne] <https://twitter.com/TheOnlyFakir/status/532255766275960832>, consulté le 28 décembre 2014.

⁶⁴ Twitter.com. (2014). *Statut de @LaPtiteAlexia*. [En ligne] <https://twitter.com/LaPtiteAlexia/status/523937669827399683>, consulté le 28 décembre 2014.

⁶⁵ Twitter.com. (2014). *Statut de @Ryan_Moundo*. [En ligne] https://twitter.com/Ryan_Moundo/status/523562972778491904, consulté le 28 décembre 2014.

- [#NabillaEnGAV](#).

Et l'année n'est pas fini”⁶⁶

Annexe C.5

Ce tweet possède 470 retweets et 140 favoris.

“2014 ça a été:

alicia durand

ebola

iphone 6

nma pourri

nabilla en prison pour avoir confondu thomas et un poulet”⁶⁷

⁶⁶ Twitter.com. (2014). *Statut de @DXXMIEN*. [En ligne] <https://twitter.com/DXXMIEN/status/531026367643914240>, consulté le 28 décembre 2014.

⁶⁷ Twitter.com. (2014). *Statut de @Lillnuggz*. [En ligne] <https://twitter.com/lillnuggz/status/544211588199505921>, consulté le 28 décembre 2014.

Annexe D. Parodies / détournement.

Annexe D.1 : Games of thrones

68

Annexe D.2 : Dragon Ball

69

Annexe D.3 : Disney

⁶⁸ Facebook.com (2014). Facebook. [En ligne] <https://www.facebook.com>, consulté le 12 octobre 2014

⁶⁹ *Ibid.*

70

Annexe D.4 : Pokemon

71

⁷⁰ Facebook.com (2014). *Soutien a la jeune fille agressé par Alicia Durand*. [En ligne] <https://www.facebook.com/548966781902102/photos/a.548967478568699.1073741825.548966781902102/549557725176341/?type=1&theater>, consulté le 28 décembre 2014

⁷¹ Mypokecard.com. (2014). *Pokémon Alicia Grobide*. [En Ligne] <http://www.mypokecard.com/fr/Galerie/Pokemon-Alicia-Grobide>, consulté le 28 décembre 2014

Annexe D.5 : Mème et Neverland

72

Annexe D.6 : Mème et football

73

⁷² Realitygaming.com (2014). *Vos plus Grosses Blague sur Alicia Durant ?*. [En ligne] <http://realitygaming.fr/threads/vos-plus-grosses-blague-sur-alicia-durant.354016/>, consulté le 28 décembre 2014

⁷³ Twitter.com. (2014). *Statut de @BraamsClr*. [En Ligne] <https://twitter.com/BraamsClr/status/514064545456062464>, consulté le 27 décembre 2014.

Annexe D.7 : Mème et “Success Kid”

74

Annexe D.8 : Mème et “Asian Fat Kid”

75

⁷⁴ Memegen.fr. (2014). *Si Jte Vois Alicia Durand - Success Kid Original meme*. [En Ligne] <http://www.memegen.fr/meme/1qux3u>, consulté le 28 décembre 2014.

⁷⁵ Memegen.fr. (2014). *Yoooooooo Alicia Durand - Asian Fat Kid meme*. [En Ligne] <http://www.memegen.fr/meme/w96gmv>, consulté le 28 décembre 2014.

Annexe D.9

76

⁷⁶ Facebook.com. (2014). *Commentaire de Kévin*. [En ligne] <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571632969631380&set=p.571632969631380&type=1&theater>, consulté le 28 décembre 2014

Annexe D.10

⁷⁷ Twitter.com. (2014). *Résultats pour #aliciadurand*. [En ligne] <https://twitter.com/search?q=%23aliciadurand&src=typd&mode=photos>, consulté le 3 janvier 2015

Bibliographie

Monographies

BENJAMIN, W. (2008). L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Version de 1939. Paris : Gallimard.

HOGGART, R. La culture du pauvre. Paris : Les éditions de minuit, 1970.

MORIN, E. (1984). Sociologie. Paris : Fayard, 1984.

Ouvrages collectifs

ADORNO, T., HORKHEIMER, M. (2012). Kulturindustrie. Paris : Allia, 2012

JENKINS, H., JACQUET, C. (2013). La culture de la convergence. Des médias au transmédia. Paris : A. Colin, 2013.

KROEBER, A. et KLUCKHOHN, C. (1954). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge : The Museum, 1954.

Articles scientifiques

AKRICH, M. (1990). De la sociologie des techniques à une sociologie des usages.. Techniques & Culture, Editions de la maison des sciences de l'homme, 1990, pp.83-110

BLOCH, M. (1999). Une nouvelle théorie de l'art. A propos d'Art and Agency d'Alfred Gell. Terrain, 1999, n° 32, pp. 119-128.

FOURMENTRAUX, J-P. (2007). L'œuvre en devenir. Communication, 2007, vol. 26/1, pp. 108-126

FOURMENTRAUX, J-P. (2012). L'Ère post-média Humanités digitales et Cultures numériques, ouvrage collectif, dir. J.-P. Fourmentaux, Editions Hermann, Coll. Cultures Numériques, Paris juin 2012.

HALL, S. CCCS, Albaret Michèle, Gamberini Marie-Christine. Codage/décodage. In: Réseaux, 1994, volume 12, n°68, pp. 27-39.

LATOUR, B. (1994) Une sociologie sans objet ? Note théorique sur l'interobjectivité in *Sociologie du travail*, pp.587-607.

MACÉ, É. et MAIGRET, É. (2006). Pourquoi parler de médiacultures. *Sciences Humaines*, 2006, 170, pp. 44-48.

MAHÉ, E. (2012). Les praticiens. in : *L'Ère post-média Humanités digitales et Cultures numériques*, ouvrage collectif, dir. J.-P. Fourmentaux, Editions Hermann, Coll. Cultures Numériques, Paris juin 2012.

MOLES, A. (1969). Sociodynamique et politique d'équipement culturel dans la société urbaine. In: *Communications*, 14, 1969. La politique culturelle. pp. 137-149.

PASSERON, J-C. (2003). Consommation et réception de la culture. La démocratisation des publics. in DONNAT, O. et TOLILA, P., les publics de la culture. *Politiques publiques et équipements culturels*. Paris : Presse de Sciences-Po, 2003.

PATOU-MATHIS, M. (2012). Neandertal, au cœur de l'innovation culturelle. *Dossier pour la science*, 2012, n° 76, pp. 4-6.

THEVIOT, A. (2013). Devenir « ami » avec 4500 enquêtés. Les enjeux éthiques de l'analyse d'interfaces semi-privées. *Tic&Société*, 2013, Vol. 7, n° 2.

WEISSBERG, J-L. (2002). Respiration de la cyberculture. *Le télémaque*, 2002, n° 22, pp. 7-12.

Internet

Facebook.com (2014). C'est quoi cette meuf là ? [En ligne]

<https://www.facebook.com/video.php?v=598420003623446>, consulté le 29 décembre 2014

Facebook.com (2014). Facebook. [En ligne] <https://www.facebook.com>, consulté le 12 octobre 2014

Facebook.com (2014). JEREMSTAR. [En Ligne] <https://www.facebook.com/fandejeremstar>, consulté le 27 décembre 2014

Facebook.com (2014). Soutien a la jeune fille agressé par Alicia Durand. [En ligne]

<https://www.facebook.com/548966781902102/photos/a.548967478568699.1073741825.548966781902102/549557725176341/?type=1&theater>, consulté le 28 décembre 2014

Facebook.com. (2014). Commentaire de Kévin. [En ligne]

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571632969631380&set=p.571632969631380&type=1&theater>, consulté le 28 décembre 2014

Facebook.com. (2014). Nouveau son d'un des admin <https://www.youtube.com/watch?v=my-05jhiQuo>.

[En ligne]

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=325507277630938&id=318557351659264, consulté le 28 décembre 2014.

Facebook.com. (2014). Soutien à Alicia Durand. [En ligne]

<https://www.facebook.com/pages/Soutien-%C3%A0-Alicia-Durand/644750578972734>, consulté le 28 décembre 2014

Facebook.com. (2014). Soutient à Alicia Durand. [En ligne]

<https://www.facebook.com/pages/Soutient-%C3%A0-Alicia-Durand/318557351659264>, consulté le 28 décembre 2014.

Google.com (2014). “Alicia Durand”. [En ligne]

https://www.google.be/search?q=%22alicia+durand%22&oq=%22alicia+durand%22&aqs=chrome..69i57j0l5.4949j0j7&sourceid=chrome&es_sm=91&ie=UTF-8, consulté le 31 décembre 2014

Jeremstar.com (2014). Harcèlement à l'école: Mon coup de gueule envers l'ordure Alicia Durand qui agresse l'une de ses camarades et diffuse la vidéo! [En ligne]

<http://www.jeremstar.fr/harc-lement-l-cole-mon-coup-de-gueule-envers-l-ordure-alicia-durand-qui-agresse-l-une-de-ses-camarades-et-diffuse-la-vid-o--n1819.html>, consulté le 27 décembre 2014

Memegen.fr. (2014). Si Jte Vois Alicia Durand - Success Kid Original meme. [En Ligne]

<http://www.memegen.fr/meme/1qux3u>, consulté le 28 décembre 2014.

Memegen.fr. (2014). Yooooooooo Alicia Durand - Asian Fat Kid meme. [En Ligne]

<http://www.memegen.fr/meme/w96gmv>, consulté le 28 décembre 2014.

Mypokecard.com. (2014). Pokémon Alicia Grobide. [En Ligne]

<http://www.mypokecard.com/fr/Galerie/Pokemon-Alicia-Grobide>, consulté le 28 décembre 2014

Oxforddictionaries.com. (2014). Dox. En ligne

<http://www.oxforddictionaries.com/fr/definition/anglais/dox>, consulté le 2 janvier 2015.

Oxforddictionaries.com. (2014). Meme. [En ligne]

<http://www.oxforddictionaries.com/fr/definition/anglais/meme>, consulté le 29 décembre 2014.

Oxforddictionaries.com. (2014). Oxford Dictionaries. [En ligne]

<http://www.oxforddictionaries.com/fr/>, consulté le 29 décembre 2014.

Parantiss.hol.es. (2014). Dox Alicia Dugras. [En ligne] <http://parantiss.hol.es/Alicia-Durand/>, consulté le 28 décembre 2014

Pure Break. (2014). Alicia Durand : Twitter retrouve une adolescente auteur d'une violente agression. [En ligne]

<http://www.purebreak.com/news/alicia-durand-Twitter-retrouve-une-adolescente-auteur-d-une-violente-agression/78280>, consulté le 27 décembre 2014

Realitygaming.com (2014). Vos plus Grosses Blague sur Alicia Durant ?. [En ligne]

<http://realitygaming.fr/threads/vos-plus-grosses-blague-sur-alicia-durant.354016/>, consulté le 28 décembre 2014

Topsy. (2014). #aliciadurand. [En Ligne] <http://topsy.com/analytics?q1=%23aliciadurand&via=Topsy>, consulté le 11 novembre 2014.

TT-History. (2014). 20 septembre 2014. [En Ligne] <http://tt-history.appspot.com/>, consulté le 27 décembre 2014.

Twitter.com (2014). Statut de @MisterV. [En ligne]

<https://twitter.com/MisterVonline/status/513695641793753088>, consulté le 29 décembre 2014

Twitter.com. (2014). Recherche sur 2014 Alicia Durand. [En Ligne]

<https://twitter.com/search?src=typd&q=2014%20alicia%20durand>, consulté le 28 décembre 2014

Twitter.com. (2014). Résultats pour Alicia Durand. [En ligne]

<https://twitter.com/search?q=alicia%20durand&src=typd&mode=users>, consulté le 28 décembre 2014.

Twitter.com. (2014). Résultats pour #aliciadurand. [En ligne]

<https://twitter.com/search?q=%23aliciadurand&src=typd&mode=photos>, consulté le 3 janvier 2015

Twitter.com. (2014). Statut de @Amelie_Officiel. [En Ligne]

https://twitter.com/amelie_officiel/status/513269224920612864, consulté le 27 décembre 2014.

Twitter.com. (2014). Statut de @BraamsClr. [En Ligne]

<https://twitter.com/BraamsClr/status/514064545456062464>, consulté le 27 décembre 2014.

Twitter.com. (2014). Statut de @DXXMIEN. [En ligne]

<https://twitter.com/DXXMIEN/status/531026367643914240>, consulté le 28 décembre 2014.

Twitter.com. (2014). Statut de @LaPtiteAlexia. [En ligne]

<https://twitter.com/LaPtiteAlexia/status/523937669827399683>, consulté le 28 décembre 2014.

Twitter.com. (2014). Statut de @Lillnuggz. [En ligne]

<https://twitter.com/lillnuggz/status/544211588199505921>, consulté le 28 décembre 2014.

Twitter.com. (2014). Statut de @Ryan_Moundo. [En ligne]

https://twitter.com/Ryan_Moundo/status/523562972778491904, consulté le 28 décembre 2014.

Twitter.com. (2014). Statut de @TheOnlyFakir. [En ligne]

<https://twitter.com/TheOnlyFakir/status/532255766275960832>, consulté le 28 décembre 2014.

Unistra.fr. (2014). Van Gennep Arnold. [En ligne]

<http://ethnologie.unistra.fr/presentation/ethnopedia/auteurs/van-gennep-arnold/>, consulté le 3 janvier 2015.

Youtube. (2014). Statistiques. [En ligne] <https://www.youtube.com/yt/press/fr/statistics.html>, consulté le 27 décembre 2014

Youtube.com (2014). "Alicia Durand". [En ligne]

https://www.youtube.com/results?search_query=%22alicia+durand%22 consulté le 31 décembre 2014

Youtube.com. (2014). Laure la victime d'Alicia Durand s'explique enfin! [En ligne]

<https://www.youtube.com/watch?v=rEkM4SHTyoU>, consulté le 30 décembre 2014.